

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ
ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ**

КИМЁНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ

**Профессор-ўқитувчилар ва ёш олимларнинг илмий-
амалий анжумани материаллари**

(4-5 февраль)

Тошкент-2021

ТАБИЙ ЛАТЕКС АСОСИДА РЕЗИНА МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА КОАГУЛЯЦИЯ ЖАРАЁНИНИНГ МАҲСУЛОТ СИФАТИГА БОҒЛИҚЛИГИ

Яхшикулов Искандар Сафарович

Табиий латекс асосида тиббий техника воситаларидан “бир маротаба қўлланиладиган табиий латексдан стерил жаррохлик ва тиббий кўрув қўлқоплари” ишлаб чиқаришда коагуляция жараёни муҳим аҳамиятга эга. Чунки тиббий қўлқоплар резинасининг физик-механик хусусиятларининг сифат кўрсаткичлари бевосита табиий латекс ва коагулянт таркибий қисмлари концентрацияси, эритмалар температураси, рН қиймати, эритмалар барқарорлиги, конвейер тезлиги ва бошқа параметрларга боғлиқдир.

Табиий латекс хом-ашё ҳолатида 60% кўруқ масса, яъни резина ва 1,6-1,7 % аммиак билан консервация қилинган ҳолатда олиб келинади. Латекс куруқ массасининг 97 % қисми изопрен каучуги ва 3 % атрофида турли табиий протеинлар ва бошқа органик кўшимчалар билан табиий аралашма ҳолатида бўлади. Тиббий қўлқоплар ишлаб чиқариш жараёни учун таёрланган латекс эмульсиясига тўлдирувчи кўшимча моддалар қўшилади.

Табиий латексни ишлаб чиқаришга тайёрлаш учун ишқорий муҳитда филтрланган сув билан 60 % дан 28-30 % гача суйилтирилади. Эмульсияни тайёрлашда олтингугурт, рух оксиди, капролактама суспензиялари, пластификатор, эмульгатор, ранг берувчи пигмент ва диффузонт каби тўлдирувчи моддалар қўшилади. Шундан сўнг латекс эмульсияси 60 °с температурагача қиздирилиб, ўз ҳолигача совутишга қўйилади ва бир сутка аралаштириб турилади. Ишлатишга тайёр бўлган латекс эмульсияси конвейер бочкасига қўйилади ва 28-30 °с температурада жараён олиб борилади. Бочкадаги эмульсия доимо оқиб туриши, циркуляция ҳолатида бўлиши лозим, акс ҳолда юза қисми қаймоқ ҳолатга келиб, яроқсиз маҳсулот кўпайишига олиб келади.

Коагуляция жараёни учун тайёрланадиган коагулянт вазифасини кальцийнинг эрувчан тузлари, яъни кальций хлориднинг 4-5 % ёки кальций нитратнинг 6-7% ли эритмалари ишлатилади. Бундан ташқари кальций стеорат эмульсиясидан 2-3 % ва 0,01 % эмульгатор қўшилади. Кальций стеорат қўл қолипидан резинани кўчириш учун мойловчи модда вазифасини бажаради. Ca^{+2} катиони концентрацияси ошиши билан латекс эмульсиясини ўзига тортиш кучи ҳам ошиб боради, натижада резинанинг қалинлашишига олиб келади, аксинча концентрациянинг тушиб кетиши резинанинг юпқалашишига сабаб бўлади. Тиббий қўлқоплар резинаси мустаҳамлиги, чўзилувчанлиги, сақлаш муддати, бутунлиги, ташқи кўриниши каби хусусиятлари коагуляция жараёнининг боришига боғлиқ. Шунинг учун O'zDst 3020:2015 стандартига мувофиқ резинанинг қалинлиги 0,10 мм дан кам бўлмаслиги лозим.

Коагулянт таркибидаги Ca^{+2} концентрацияси маҳсулот массаси, резина қалинлиги, полимеризация жараёнининг тезлиги, тиббий қўлқопларни қолипдан кўчиришга сарфланадиган кўч, резинанинг чўзилувчанлиги, мустаҳкамлиги каби хусусиятларига тўғри пропорционалдир. Ca^{+2} катиони концентрацияси ошиши билан резинанинг қалинлашиши ва маҳсулот массасининг ошиб бориши 1- жадвалда келтирилган.

1-Жадвал

Ca+2 катиони концентрацияси ошиши билан резинанинг қалинлашиши ва маҳсулот массасининг ошиб боришига таъсири

CaCl ₂ концентрацияси	3,6 %	4 %	4,3%	4,7 %	5 %
Ca(NO ₃) ₂ концентрацияси	5,5 %	6 %	6,5 %	7 %	7,5 %
Ca ⁺² катиони концентрацияси	1,3%	1,46 %	1,55 %	1,7%	1,83 %
Резина қалинлиги	0,09 мм	0,10 мм	0,11 мм	0,12 мм	0,13 мм
Маҳсулот массаси	7,2 г	7,5 г	7,8 г	8 г	8,2 г

Ушбу жадвалда келтирилган CaCl₂ ва Ca(NO₃)₂ эритмаларининг турли концентрацияларга эга бўлсада, лекин Ca^{+2} катиони концентрацияси бир хил бўлади. O'zDst 3020:2015 стандартига кўра резина қалинлиги 0,10 мм минимум нуқта ҳисобланади, шунинг учун CaCl₂ учун 4% ли ва Ca(NO₃)₂ учун 6% ли эритмалари оптимал шароит бўлади. Демак,

концентрациялар тушиб кетиши тиббий қўлқопларда нуқсонларни келтириб чиқаради. Масалан, кийишда йиртилиб кетиши ёки бармоқ учи ва ораларида микро тешиклар ҳосил бўлади. Эритмалар концентрацияси ошиб кетиши ҳам резинанинг қалинлашишига олиб келади, натижада кийишда ноқулайлик кузатилади ва қўлнинг билак қисми қисилиб, чарчоқ келтириб чиқаради, бундан ташқари таннархнинг ошишига олиб келади.

Табий латекс молекулаларининг ҳар бир заррачаси оқсил мембранаси биланқопланган бўлиб, мембрана юзасида манфий зарядлар тўпланган бўлади. Манфий зарядлар латекс молекулаларини бир-биридан қайтариб, бу уларни бирлашишдан ва ивишдан сақлайди.

Манфий зарядланган молекулаларнинг бир-бирини итариши

Когуляция жараёнида латекс суспензияси кислотали муҳитга ўтказилади, натижада водород катионлари мембрана юзасидаги манфий зарядларни нейтраллайди. Бу нейтрал заррачалар ўзаро тўқнашганда мембрана қобиғи бузилади ва латекс мономерлари полимерланиш реакциясига киришади. Ca^{+2} катиони латекс макро молекулаларини ўзига тортади, ҳамда қолиб юзасида когуляция жараёни содир бўлиб, резина ҳосил қилади. Қуйидаги 2-жадвалда тиббий қўлқоплар резинасининг O'zDst 3020:2015 стандартида кўрсатилган физик- механик хусусиятлари талаби келтирилган.

2-Жадвал

Тиббий қўлқоп учун қўлланиладиган резинанинг физик- механик хусусиятлари

1.Физик хусусиятлари (S-2, AQL 1,5)	1-тур	2-тур
Тезлаштирилган эскиришдан олдинги узулишгача тортишиш кучи, N, кам бўлмаслиги керак	12,5	9,0
Тезлаштирилган эскиришдан олдинги узулишгача чўзилиши, %, кам бўлмаслиги керак	700	600
Тезлаштирилган эскиришдан олдинги 300% гача чўзилгандаги тортишиш кучи, N, кўп бўлмаслиги керак	2,0	3,0
Тезлаштирилган эскиришдан кейинги узулишгача тортишиш кучи, N, кам бўлмаслиги керак	9,5	9,0
Тезлаштирилган эскиришдан кейинги узулишгача чўзилиши, %, кам бўлмаслиги керак	550	500
<i>Изоҳ: тиббий қўлқопларни 168 соат (1 ҳафта) 70° С ҳароратда қуритиш печида сақлаш орқали сақлаш муддати синалади (3 йилга тенглаштирилган шароит).</i>		

Когуляция жараёнида Ca^{+2} катиони консентацияси 1,4-1,5 % , температура 54-56 °с, жараён кислотали муҳитда олиб борилганда юқоридаги жадвалда келтирилган талабларга мувофиқ келувчи резина ҳосил бўлади. Тиббий қўлқоплар резинасининг физик- механик хусусиятлари сифат даражаси таъминланади.

Фойдаланилган адабиётлар

- http://www.lamsystems-lto.ru/informatsiya/perchatki/primenenie_perchatok. Особенности применения перчаток в медицине и фармацевтике.
- O'zDst 3020: 2015 «Бир маротабалик каучукли латексдан стерил жарроҳлик қўлқоплари».

МУНДАРИЖА

АКБАРОВ ҲАМДАМ ИКРОМОВИЧНИНГ ИЛМИЙ-ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТИ ҲАҚИДА	3
---	---

Секция 1. НАНОХИМИЯ, НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ

Каттаев Н.Т. Акбаров Х.И. СОВРЕМЕННЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ В ХИМИИ.....	5
Gulmira Hojjiyeva¹, Shokir Khojiev², Abduvali Kholikov¹, Khamdam Akbarov¹ FACETS-DEPENDENT PHOTOCATALYTIC PROPERTIES OF MODIFIED ANATASE TiO ₂	7
Авезов К.Г., Холикова Г.К., Ганиев Б.Ш., Амруллоев А.А. КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ (R,E)-6-(1-БЕНЗОИЛ-5-ГИДРОКСИ-5-(ПЕРФТОРПРОПИЛ)-2λ ² -ПИРАЗОЛИДИН-3- ИЛИДЕН)-3-ХЛОРЦИКЛОГЕКСА-2,4-ДИЕН-1-ИДА.....	10
А.Ю. Яркуллов, Ҳ.А. Эргашева, Б.С. Умаров, М.Р. Зияева, Б.У. Сагдуллаев, Х.И. Акбаров ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГИБРИДНЫХ БИОНАНОКОМПОЗИЦИЙ ДИАЦЕТАТЦЕЛЛЮЛОЗА-КРЕМНЕЗЕМ С БЕНЗОЛОМ.....	11
С.А. Усманова¹, А.П. Мухтаров², Х.И. Акбаров³ ДЕЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОНОВ И ФОРМА НАНОТРУБКИ.....	13
Хамидов А.М., Муродуллаев А.А., Нурманов С.Э. ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НИКЕЛЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ПОРИСТОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ.....	15
Хамидов А.М., Ҳошимов Ф.Х., Рузимурадов О.Н. СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ.....	16
¹Shukurov D.X., ¹Turaev X.X., ²Karimov M.U. SINTEZ QILINGAN GRAFEN OKSIDINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI TADQIQOTI.....	17
Бахриддинова Л.А., Каттаев Н.Т. CdTe КВАНТ НУҚТАЛАРИНИ ТИББИЁТ ВА БИОЛОГИЯДА ҚЎЛЛАШ.....	19

Секция 2. КВАНТОВАЯ ХИМИЯ

О.А. Галкина¹, Ш.И. Маматкулов² ОЦЕНКА ЭНЕРГИИ АДСОРБЦИИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МОЛЕКУЛ.....	20
---	----

Ражабов Ю.Н., Акбаров Х.И.
АМИНОТИОКАРБАМИД АСОСИДАГИ ОЛИГОМЕР ИНГИБИТОРЛАР СИНТЕЗИ
ВА АНТИКОРРОЗИОН ХУСУСИЯТЛАРИ..... 59

Ф. Тухтаев, С. Негматов, К. Негматова, Д. Каримова, И. Джалилова, О. Садинова
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ СОРБЦИИ ИОНОВ СЕРЕБРА
КОМПОЗИЦИОННЫМИ ПОЛИМЕРНЫМИ СОРБЕНТАМИ..... 60

Ш.Ш. Сунатов, У.А. Худойбердиева, Х.И. Акбаров, К.М. Абдираимова, Н.Б. Эшмаматова
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРОЗИИ СТАЛИ
ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ИНГИБИТОРОВ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ
АМИНОВ И ХРОМСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ..... 61

¹Узакбергенова З.Д., ²Досназаров А.Б., ²Гарифуллина Ж.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДОВАНИИ
КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»..... 63

Секция 4. КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ

Маматалиев Н.Н¹, Калбаев А.М², Абдикамалова А.Б¹.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СИНТЕЗА Cr-ИНТЕРКАЛИРОВАННЫХ
МОНТМОРИЛЛОНИТОВ..... 65

Жураева Ф.Н., Ибадуллаева С.М., Абдикамалова А.Б.
ТЕМИР ВА АЛЮМИНИЙ АРАЛАШ ПОЛИГИДРОКСОКАТИОНЛАРИНИ
БЕНТОНИТ МИНЕРАЛИГА ИНТЕРКАЛИРЛАШ..... 67

Яшикулов Искандар Сафарович
ТАБИЙ ЛАТЕКС АСОСИДА РЕЗИНА МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА
КОАГУЛЯЦИЯ ЖАРАЁНИНИНГ МАҲСУЛОТ СИФАТИГА
БОҒЛИҚЛИГИ..... 69

Н.К. Саидхўжаев, Ф.М. Очилов, Р.А. Пайгамов.
КЎМИР АД СОРБЕНТЛАРИНИНГ АЦЕТОН БЎЙИЧА ҒОВАКЛИГИНИ
АНИҚЛАШ..... 71

Рейимов А.Ф., Абдусаматова Д.А., Каримов С.Х.
КОЛЛАГЕН ЭРИТМАСИ ХОССАЛАРИНИ ДИАЛИЗ ЖАРАЁНИДА ВАҚТГА
БОҒЛИҚ РАВИШДА ЎЗГАРИШИ..... 73

Муратов М.М., Калбаев А.М.
МОДИФИКАЦИЯ ЛАНГАН МОНТМОРИЛЛОНИТЛАРДА БЕНЗОЛ БУҒИ
АДСОРБЦИЯ..... 74

Эрданов Ю.Т., Абдурахманов И.Э., Дусчонова И.Х.
ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРОВ ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЗОЛЬ-
ГЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ..... 75

Юлдашов Ж.Б., Эшметов И.Д., Абдикамалова А.Б., Бойматов И.М